

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CHUVA DE ILHÉUS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6564390

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL COORDENAÇÃO DE TFC TRABALHO FINAL DE CURSO

Autores:

¹Brendo Silva de Souza,

²Briana Rios Miranda,

³Mara Rubia F. dos Santos,

⁴Thalles Acionni da S. Bispo,

⁵Laio Andrade Sacramento

RESUMO

O Planeta Terra é preenchido com uma volumosa massa líquida que é a água. Ameaçado em futuramente esse bem vir diminuir seu fluxo e já considerado escasso, é primordial e necessário evitar o desperdício. Analisando por esse viés, as águas de chuva estão sendo desperdiçadas, uma vez que não são utilizadas para atividades que demandam uso de águas em grande quantidade. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a qualidade da água de chuva a fim de ser utilizada na construção civil. Para avaliação da qualidade foi realizada análises físico-químicas (pH e acidez) e minerais (alcalinidade, cloretos, condutividade, S. T. D, cálcio, cor, turbidez, oxigênio e ferro total), no Laboratório da EMASA-Empresa Municipal de Águas e Saneamento, localizada na Rua São Vicente de Paula, número 0227 – Centro, Itabuna – BA, CEP: 45600-105. Foram coletadas 3 amostras de águas de chuva em Ilhéus-BA, precisamente na Rua Henrique Cardoso, casa 05, bairro Ilhéus II, em dias e horários alternados, com 3 (três) amostras de 500 ml cada, e 1 (uma) amostra de 1 l. Os resultados obtidos foram para o pH e acidez de 7,74 e para alcalinidade 10, cloretos 20, condutividade 28,22, S. T. D 19,18, cálcio 9,0, cor 12, turbidez 0,89,

oxigênio 3,8 e para ferro total o valor de 0,01. Os resultados obtidos estavam de acordo com a legislação e foi possível comprovar que a água pluvial pode ser usada nas obras de concretaria, construção de blocos, no amassamento de concretos, nas edificações de pontes, edifícios, indústrias, casas e demais construções. Usando esse solvente que é gratuito, as construtoras estarão economizando consideravelmente, reduzindo os custos das obras, com folga de recursos e autonomia para contratar novos empreiteiros. Com isso gerando emprego e renda, trazendo desenvolvimento num todo, porque nesse processo todo ganham, contribuindo ainda para que a natureza mantenha seus recursos naturais sem reservas e que de alguma forma retornará para os seres em geral.

ABSTRACT

Planet Earth is filled with a voluminous liquid mass that is water. Threatened in the future, this good will decrease its flow and already considered scarce, it is essential and necessary to avoid waste. Analyzing from this perspective, rainwater is being wasted, since it is not used for activities that demand large amounts of water. Given this context, the present study aims to analyze the quality of rainwater in order to be used in civil construction. In order to evaluate the quality, physical-chemical (pH and acidity) and mineral (alkalinity, chlorides, conductivity, S.T.D., calcium, color, turbidity, oxygen and total iron) analyzes were performed at the EMASA-Empresa Municipal de Águas e Saneamento Laboratory. , located at Rua São Vicente de Paula, number 0227 – Centro, Itabuna – BA, CEP: 45600-105. Three rainwater samples were collected in Ilhéus-BA, precisely at Rua Henrique Cardoso, house 05, Ilhéus II neighborhood, on alternate days and times, with 3 (three) samples of 500 ml each, and 1 (one) sample of 1 l. The results obtained were for pH and acidity of 7.74 and for alkalinity 10, chlorides 20, conductivity 28.22, S.T.D 19.18, calcium 9.0, color 12, turbidity 0.89, oxygen 3.8 and for total iron the value of 0.01. The results obtained were in accordance with the legislation and it was possible to prove that rainwater can be used in concrete works, building blocks, mixing concrete, building bridges, buildings, industries, houses and other constructions. Using this solvent, which is free, construction companies will be saving considerably, reducing the costs of the works, with slack of resources and autonomy to hire new contractors. With this generating employment and income, bringing development as a whole, because in this whole process they earn, also contributing to nature keeping its natural resources without reserves and that somehow will return to beings in general.

Key Words: Acidity. Waters. Analyze. Rain. Construction. pH.

1 INTRODUÇÃO

A água é considerada um bem comum a todos e preciosa dentre os recursos naturais. É usada no nosso dia a dia para vários fins, e é encontrada na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Essa fonte de tamanha importância para nossas vidas e dos demais seres, tem sido usada de forma descontrolada, sem nenhuma preocupação de um dia seu fluxo vir diminuir. Cerca de 70% da

superfície terrestre é coberta por água, porém menos de 3% deste volume é de água doce e uma parte menor ainda é recomendada para o consumo humano, segundo Oliveira et al. (2016).

Segundo Relatório Mundial de Desenvolvimento da Água até 2030 o planeta pode enfrentar um déficit de água de 40%, a não ser que haja uma melhora drástica em sua gestão (WWAP, 2015). E como alternativa na construção civil não seria diferente, a utilização da água de chuva como uma forma de minimizar custos, evitar o desperdício, a partir daí criar-se novas práticas e técnicas de aproveitamento e reaproveitamento que pode ser usado para inúmeros fins nas atividades diárias. Segundo Guedes (2017), no Brasil a coleta de água de chuva vem sendo realizada em várias regiões. Em 2007 surgiu a NBR 15527:2007 – Água de Chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos 1, que objetiva fornecer conceitos e diretrizes básicas ao aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis em edificações. Atualizada para NBR 15527:2019 Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos 2.

Segundo Guedes (2017), antes da criação da NBR 15527:2007 algumas cidades já tinham leis referentes a coletas de águas pluviais, como São Paulo com a Lei nº13276/2002 e em Curitiba, a Lei nº 10785/2003 de forma a reduzir problemas de inundação, devido ao alto índice de impermeabilização de áreas e proporcionar a conservação no uso da água potável. Em Florianópolis, foi aprovada em 2016, uma lei mais específica para construções: o Projeto de Lei nº 1231/2013 que altera o Código de Obras e Edificações e torna obrigatória a prática de aproveitamento de água de chuva para novas edificações com área superior a 200 m².

Para Palhares (2012), aproveitar, captar e armazenar a água de chuva é necessário definir pontos e instalar sistemas para captação, tubulações para o sistema de filtragem e distribuição do recurso do fluído, e reservatórios para guardar o volume do líquido. E um dos meios mais eficientes e seguros para armazenar seriam as cisternas, que de uma maneira geral, podem ser de alvenaria ou, em alguns casos, de material plástico. Para que elas realmente sejam eficientes, é recomendado que permaneçam enterradas, com isso é possível manter o controle de qualidade da água que ali é armazenada, evitando a incidência de fungos e algas.

A importância do uso da água de chuva na construção civil não é apenas pelo fato da água potável estar escassa, mas porque utilizando esse recurso nas construções, estará contribuindo de maneira sustentável para com o planeta e garantindo a continuação da obra até a etapa final, potencializando o projeto tornando-o mais consciente e rentável.

Um dos quesitos considerados importante no setor de obra é o uso racional dessa água aproveitada e conscientizar a equipe de trabalho, os profissionais envolvidos, pois serão eles os usuários e responsáveis pela manutenção do sistema. Para Tomaz (2001) o uso racional da água é um conjunto de atividades, medidas e incentivos que têm como principais objetivos a redução da demanda de água, melhorar o uso da água e reduzir as perdas e desperdícios da mesma,

implantar práticas e tecnologias para economizar água, além de informar e conscientizar os usuários para o uso desse bem.

Na construção civil, a água proveniente da captação pluvial pode ser usada em todo o canteiro de obra, a saber: descargas no sanitário dos alojamentos, limpeza de ferramentas, materiais e equipamentos usados na limpeza do próprio espaço onde será realizada a construção. Além disso, pesquisas têm sido desenvolvidas no que diz respeito a utilização de água pluvial para preparo de concretos e argamassas. Segundo consta na NBR 15527/2019, que dispõe sobre Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos 2, estabelece este tipo de água pode ser utilizado nas seguintes situações: Sistemas de resfriamento a água, descargas de bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, lavagem de pisos, reserva técnica de incêndio, uso ornamental e irrigação paisagística. E para outros usos os parâmetros de qualidade específicos devem ser avaliados para cada situação pelo profissional responsável pelo projeto do sistema.

Ainda a NBR 15900-1/2009 Água para amassamento do Concreto, no item 3.5 descreve a potencial utilização de água de captação pluvial para uso em concreto, uma vez que ensaiada e com propriedades físico químicas dentro dos padrões estabelecidos.

A execução da proposta na prática é que, para a confecção de um metro cúbico de concreto, se gasta em média 160 a 200 litros de água, e por esse motivo o uso da água de chuva seria uma forma viável para diminuir o consumo de água no setor da construção civil (Pessarello, 2008).

Nessa vertente a NBR 15900-1:2009 Água para amassamento do Concreto, especifica os requisitos para a água ser considerada adequada ao preparo de concreto e descreve os procedimentos de amostragem, bem como os métodos para sua avaliação. Para atender a esses índices, faz necessário, análises de açúcares, fosfato, nitratos, chumbo e zinco. Além dos parâmetros que devem ser avaliados como os óleos e gorduras, cor, materiais sólidos, odor, matéria orgânica, cloretos, sulfatos, alcalinidade e pH, acidez na amostra da água.

A análise de água na preparação de concretos e argamassas é importante pois as impurezas e os sais dissolvidos na água, quando em excesso, podem ser nocivos para os aglomerantes utilizados nessas preparações. Além disso, águas selenitosas, aquelas que contêm gesso, são extremamente corrosivas, já as águas sulfatadas, ou as águas correntes que contêm ácidos carbônicos são águas que destroem os cimentos. (Cruz, 2016).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar físico-químicas (pH e acidez) e minerais (alcalinidade, cloretos, condutividade, S. T. D, cálcio, cor, turbidez, oxigênio e ferro total) encontrados nas águas de chuva em Ilhéus, sul da Bahia, águas coletadas sem passar por paredes, telhados ou calhas. Com intuito de saber se é viável tecnicamente o uso da água de chuva na construção civil, atendendo assim as exigências da NBR 15900-1:2009 Água para amassamento do Concreto.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Características da água de chuva

Para Flues et al. (2003), a chuva tem papel importante de limpeza da atmosfera, pois quando ocorre precipitação, além da água diversas partículas suspensas, por exemplo, o dióxido de carbono (CO_2), também são precipitados, interferindo no pH e em outras características físico-químicas da água da chuva.

Na definição dos usos mais apropriados para a água da chuva é importante o conhecimento de suas características qualitativas. De um modo geral, a qualidade da água da chuva é influenciada pelas condições atmosféricas locais e pela superfície por onde a água escoava antes de ser captada. (HAGEMANN; GASTALDINI, 2016).

Segundo Leal et al. (2004) a chuva contém diferentes substâncias químicas iônicas e não iônicas, sendo que as substâncias ionizadas desempenham papel importante nos processos de acidificação do meio aquoso. Dentre as substâncias presentes na composição da água da chuva, além das carbonáticas, destacam-se os cátions e ânions inorgânicos Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_3^- , Cl^- e NH_4^+ . Chuvas com pH igual ou superior a 5,6 são consideradas normais, porém quando a chuva apresenta pH inferior a este valor ela passa a ser classificada como chuva ácida por diversos autores (FLUES; HAMA e FORNARO, 2003).

2.2.1 pH e acidez

O termo pH (potencial hidrogeniônico) é usado universalmente para expressar a intensidade de uma condição ácida ou alcalina de uma solução, LINS et al. (2021). Segundo Manual da Química o pH serve para indicar se uma solução é ácida, neutra ou básica, a escala varia entre 0 e 14, se for igual a 7 será neutro, menor que 7 será ácido e maior que 7 será básico. Segundo consta na NBR 15900-1:2009 Água para amassamento do concreto., a água de amassamento, utilizada para fazer a mistura do cimento com os agregados para formação do concreto, não pode apresentar pH menor que 5,0 (água ácida) e teor de sulfato superior a 2000 mg/L.

O pH da água é quem determina o índice de acidez da chuva. Quando o pH se encontra elevado pode-se dizer que é um solvente alcalino, quando abaixo do indicado pela ABNT NBR 15900-1:2009 Água para amassamento do concreto um $\text{pH} < 5$ considera-se ácida.

Segundo MARQUES et al. (2006), devido às concentrações existentes de gás carbônico (CO_2) na atmosfera, a chuva é considerada neutra com o pH 5,6.

2.2.2 Elementos químicos

Para detectar elementos químicos que possam alterar a química do concreto, quanto a resistência e o tempo de pega, é necessário a realização de ensaios preliminares, previstos na ABNT NBR 15900-1:2009 Água para amassamento do Concreto.

2.2 Utilização da água de chuva na construção civil

A utilização da água da chuva é uma forma de minimizar custos, evitar o desperdício e criar novas práticas e técnicas de aproveitamento e reaproveitamento no setor da Construção civil. Desde que a água de chuva atenda aos parâmetros técnicos exigidos pela NBR 15900-1:2009 Água para amassamento do Concreto, esta norma não trata especificamente da água de chuva, mas a NBR 15527:2019 Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos 2 que dispõe sobre “Água de Chuva” tem como objetivo fornecer conceitos e diretrizes básicas ao aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis em edificações.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Coleta da Amostra

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA COLETA DA ÁGUA DE CHUVA

Fonte: <https://satellite-map.gosur.com>. Acesso: mai 2022.

A amostra de água da chuva foi coletada diretamente da atmosfera na Rua Henrique Cardoso localizada no Bairro Ilhéus II, o período de coleta da amostragem foi entre os dias 17/04, 18/04 e 19/04 de 2022 em horários alternados sendo coletada a primeira amostra às 07h10min, a segunda amostra às 10h06min, a terceira às 16h30min e a quarta amostra às 07h35min.

FIGURA 2 – COLETA E ENVASE DA ÁGUA DE CHUVA

Fonte: Dados da pesquisa dos autores, 2022.

O volume foi apanhado em vasilha esterilizada de vidro, sem passar por paredes, telhados ou calhas, descartada a primeira porção, coletou-se 3 (três) amostras correspondente a 500 ml cada, após foi coletada a quantidade de 1(um) litro referente a uma só amostra, a água foi transferida para um recipiente esterilizado de plástico, fechado com tampa plástica, etiquetado e encaminhado para EMASA – Empresa Municipal de Água e Saneamento: Laboratório Central de Físico-Química, situado em Itabuna-BA, para realização das análises físico-químicas.

3. 3.2 Análise Físico-química da água de chuva

A metodologia utilizada para determinação de pH nas amostras de águas de chuva foi a análise dos parâmetros físico-químicos seguindo o que está descrito nas normas do Manual do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para determinações das análises de minerais (Alcalinidade, Cloretos, Condutividade, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Cálcio, Cor, Turbidez, Oxigênio e Ferro Total), utilizou-se os métodos titulométricos, conforme demonstrado no Manual de procedimentos de amostragem e análise físico-química de água da EMBRAPA (2011). Esta análise foi realizada na EMASA – Empresa Municipal de Águas e Saneamento de *Itabuna*/BA, total de 3 amostras de 500ml cada. Os resultados obtidos foram: para o pH e acidez de 7,74 e para alcalinidade 10, cloretos 20, condutividade 28,22, S. T. D 19,18, cálcio 9,0, cor 12, turbidez 0,89, oxigênio 3,8 e para ferro total o valor de 0,01.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentados os resultados para as análises físico-químicas realizadas, que em geral são um conjunto de ensaios, realizados em laboratório de análises químicas, com objetivo de analisar as características físicas e químicas do material amostral. Logo os valores médios dos parâmetros físico-químicos e minerais da água de chuva analisada estão descritas nas Tabelas 1.

Tabela 1 – COMPARATIVO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NAS ANÁLISES DE MINERAIS

ABNT (NBR 15900) / MS Nº 518/04	ABNT (NBR 15900) / MS Nº 518/04	ÁGUAS DE CHUVA (Atmosfera) Resultados obtidos na análise de laboratório
Parâmetro	Requisito/Unidade Teor máximo mS/cm, UT, uH mg/L	Resultado
Alcalinidade	(ABNT) 1500	10,0
Cloreto	(ABNT) Concreto protendido = 500 Concreto armado = 1000 Concreto simples = 4500	20,0 (Valor Máximo=250)
Condutividade	–	28,22
S. T. D	–	19,18
Cálcio	–	9,0
Cor	(MS) 15 uH	12
Turbidez	(MS) 5,0 UT	0,89
Oxigênio	–	3,8
Ferro Total	–	0,01

Fonte: Dados da pesquisa dos autores (2022).

Verificando resultado do parâmetro alcalinidade encontrado na água da chuva de 10,0 mg/L de CaCO₃ e comparando este item com a ABNT o valor encontra-se abaixo do demonstrado pela norma e abaixo dos resultados encontrados nos estudos de Costa, (2007). Acredita-se que esse resultado é satisfatório uma vez que Renovato et al. (2013), aponta como alcalinidade ideal para construção civil quando o pH da água está acima de 7.

Para a Nalco Analytical Procedure (2005) a alcalinidade é considerada um dos elementos críticos da água, pois se a alcalinidade é muito alta, pode ocorrer a formação de depósitos e incrustações na construção e se a alcalinidade for muito baixa, o resultado é a ocorrência de corrosão. No entanto a empresa apresenta duas formas de alcalinidade importantes para controlar e estabilizar a alcalinidade, a saber: alcalinidade carbonatos e alcalinidade bicarbonatos onde em determinada situação o cálcio e o carbonato podem reagir juntos, formando carbonato de cálcio, conhecidos como depósitos de carbonato de cálcio, controlados máximo com 200 ppm c/ CaCO₃. Portanto

altas quantidades encontradas na água podem causar corrosão, conforme NBR ABNT 15900 (2009) especifica-se valor máximo de 50.000 mg/L.

O cloreto encontrado na amostra da água de chuva foi 250 mg/L de Cl^- . O valor encontra-se inferior ao limite máximo permitido pela ABNT para o item concreto pretendido, comparando com a Resolução CONAMA 357/2005, o parâmetro analisado está dentro do estabelecido pela legislação, portanto valores isentos de danos ao concreto. Para Gentil (1996), o cloreto, conhecido como o íon cloreto é muito reativo, podendo alterar o equilíbrio do sistema, é um sólido potencializador da corrosão em tubulações e altera a potabilidade da água quando maior que 500 mg/L expressos em íons Cl^- conforme NB 1 e NBR 15900 (ABNT, 2003; ABNT, 2009). Na construção civil, quando esses íons apresentam maior do que o recomendado pela legislação e em contato com água e oxigênio destroem a película do aço no concreto ocasionando corrosão, Missau (2004).

O cálcio encontrado na análise da água de chuva foi de 9,0, comparando com estudos de Souza (2015), observou-se a presença de sais de cálcio e de magnésio em amostra de águas, segundo a norma esses compostos correspondem à dureza da água e esta deve ser monitorada cuidadosamente porque estes minerais saem da solução e formam depósitos muito duros, similares a pedras, a norma especifica-se magnésio $Mg^{2+} < 150$ mg/L conforme ABNT NB1 (2003). O valor achado na análise é inferior ao recomendado como o ideal, logo o resultado não interfere quando usado esse líquido na construção civil, se o valor encontrado fosse superior ao sugerido na ABNT, não é recomendado para ser utilizado como solvente no canteiro de obra, precisando ser ensaiado para chegar ao índice recomendado.

Lima (2008) salienta que o cálcio (Ca) é um dos principais cátions contido na maioria das águas naturais, pois praticamente todas as rochas são fontes de Ca, mas nas regiões formadas por rochas calcárias a oferta é maior ainda. O consumo humano de cálcio não apresenta riscos fisiológicos, pelo contrário, é considerado, pelo Código de Águas Minerais, um dos compostos químicos que confere às águas minerais ação medicamentosa Brasil, (1945), no entanto para a construção civil no que se refere a canalizações esse parâmetro torna-se um problema, quando em contato com água quente formam incrustações, sendo este o seu principal inconveniente segundo Silva e Oliveira, (2001).

TABELA 2 – COMPARATIVO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NAS ANÁLISES DE pH E ACIDEZ

	ABNT (NBR 15900) / MS Nº 518/04	Resolução CONAMA Nº 357/05 (Classe 01)	ÁGUAS DE CHUVA (Telhado)	ÁGUAS DE CHUVA (Atmosfera) Resultados obtidos na análise de laboratório
Parâmetro	Requisito/Unidade Teor máximo mS/cm, UT, uH mg/L	Requisito	Resultado	Resultado

Ácidos	ABNT pH ≥ 5 MS 6,0 a 9,0	6,0 a 9,0	6,72	7,74 (Valor Máximo=9,5)
--------	----------------------------------	-----------	------	----------------------------

Fonte: Dados da pesquisa dos autores (2022).

O pH da água é quem determina o índice de acidez da chuva. Quando este se encontra elevado pode-se dizer que é um solvente alcalino, quando abaixo do indicado pela ABNT (NBR 15900) um pH < 5 considera-se ácida, conforme demonstrada na Figura 1.

O pH da água é quem determina o índice de acidez da chuva. Quando este se encontra elevado pode-se dizer que é um solvente alcalino, quando abaixo do indicado pela ABNT (NBR 15900) um pH < 5 considera-se ácida, conforme demonstrada na Figura 3.

FIGURA 3: ESCALA DE MEDIÇÃO DE pH

Fonte Laboratório de Química, aula 8, UFJF (2018)

Os resultados obtidos estavam de acordo com a legislação e foi possível comprovar que a água pluvial pode ser usado nas obras de concretaria, construção de blocos, no amassamento de concretos, nas edificações de pontes, edifícios, indústrias, casas e demais construções.

Para avaliação da qualidade foi realizada análises físico-químicas (pH e acidez) e minerais (alcalinidade, cloretos, condutividade, S. T. D, cálcio, cor, turbidez, oxigênio e ferro total), no Laboratório da EMASA-Empresa Municipal de Águas e Saneamento localizada na Rua São Vicente de Paula, número 0227 – Centro, Itabuna – BA, CEP: 45600-105. Foram coletadas 3 amostras de águas da chuva em Ilhéus-BA, precisamente na Rua A casa 05, bairro Ilhéus II, em dias e horários alternados de 500 ml cada, e 1 amostra de 1 l.

A metodologia usada para captação da amostra, água coletada diretamente da atmosfera, contribuiu para que o resultado do pH (7,74) atendesse a um dos requisitos da NBR 15900 quando a legislação aponta que a acidez ideal da água é com o Ph ≥ 5 , sobretudo se a água fosse coletada de fontes como calhas, passando por telhados e ou paredes o valor do pH seria alterado devido matérias orgânicas, fezes de animais, fuligem entre outros resíduos provavelmente estariam presentes na amostra, interferindo assim nos resultados.

A estação do ano é um fator relevante para resultado da análise, Segundo Cunha (2009) estudos demonstram que o pH da água da chuva considerada natural é aproximadamente de 5,6 esse resultado é proveniente do equilíbrio juntamente com a concentração de gás carbônico existente na atmosfera, na primavera as chuvas apresentam índice de acidez moderada. Na aproximação do verão, período mais quente do ano, tendencioso a acidificação, considerado, portanto, esse valor como limite para a classificação de chuvas ácidas, podendo ocasionar graves problemas para a saúde dos humanos, seres vivos, ar, água e solo.

O concreto é um material de alto pH, que está ente 12,6 e 13,5 e quando esse concreto é exposto a CO₂, ocorre a carbonatação, o que reduz seu pH para 8,5 que se torna um problema, por isso que é interessante ter um bom pH na água também. E Diante das informações apresentadas na Tabela 2 e da classificação dos tipos de água, subitem 3.5 onde diz que a água natural de superfície, água de captação pluvial e água residual industrial, pode ser adequada para uso em concreto desde que utilize a água com o pH próximo ao da água potável entre (5,8 à 8,00).o resultado da análise do pH da água da chuva foi de 7,80 água coletada diretamente da atmosfera é maior comparando com os resultados encontrados nas amostras de águas proveniente do telhado, conforme fonte de estudos de Costa (2007), os resultados obtidos conjuntamente satisfazem os requisitos apontados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que determina um pH > 5. Ainda observando a tabela 2 é possível verificar que os resultados demonstrados estão dentro dos critérios necessários para aplicação da proposta do uso e reuso das águas de chuvas. Quando o índice de acidez excede o recomendado pela legislação o correto é ensaiar, tratar até chegar ao resultado desejado, pois águas com características ácidas aceleram o processo de corrosão das armaduras dentro do concreto, de acordo com a norma NBR 15900-1 de 2009.

Analizando e comparando estudos de Oliveira (2016) no Reuso da água da chuva, pH de (6,72) resultado encontrado na obra do autor, acredita-se que é possível a aplicabilidade do que se propõe a tendência no momento, uso da água pluvial no canteiro de obra, uma vez que estudos mostraram solução eficaz e lucrativa para uma fábrica de blocos de concreto não estrutural na cidade de Palmas, no estado do Tocantins.

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa é capaz afirmar que a água de chuva pode sim, ser usada na construção civil, tanto adicionada aos componentes do cimento como no amassamento do concreto, pois os mesmos atendem aos requisitos exigidos pela ABNT NBR 15900-1:2009.

5 CONCLUSÃO

O trabalho apresenta informações que possibilitam um novo olhar para o aproveitamento e uso da água de chuva na construção civil, não só para edificação, mas também para diversas demandas no canteiro de obras. Espera-se com esta pesquisa, ter contribuído para novas informações

acadêmicas nesta área e posteriores estudos que venham ampliar as possibilidades de uma relação sustentável do homem e natureza.

Diante dos resultados das análises da amostra de água de chuva coletada em Ilhéus-BA, comparando com as normas ABNT, Resolução CONAMA, Ministério da Saúde e estudos similares é possível informar aos profissionais e estudantes da Engenharia Civil que a água da chuva pode ser usada na obra, seja para construção de blocos, amassamento do concreto, pintura e demais atividades afins.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA de NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento**. NBR 6118 (NB1/2003). Rio de Janeiro, ABNT, Março 2003, p 170. Disponível em: <<https://www.unifimes.edu.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

_____. **Argamassa e concreto – Água para amassamento e cura de argamassa e concreto de cimento portland**. NBR NM 137. Rio de Janeiro, ABNT, 1997. Disponível em: <<http://www.clubedoconcreto.com.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

_____. NBR 15900-1: **Água para amassamento do concreto**. Parte 1: Requisitos. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<https://docero.com.br/doc/8v11vs5>>. Acesso em: 11 de maio de 2022

_____. NBR 15527:2019 – **Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos**. Esta Norma especifica os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis. Disponível em: <<https://docero.com.br/doc/50v51s1>>. Acesso em: 11 de maio de 2022.

_____. NBR 15527: **Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos**. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

CRUZ, Fernando, 2016. Reaproveitamento da água — O que é e quais análises são necessárias para o reuso ideal. Disponível em: <<http://baktron.com.br/blog/como-a-qualidade-da-agua-pode-influenciar-a-sua-obra/>>. Acesso em: 11 de maio de 2022.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análises de alimentos**. 4ª ed. São Paulo: Versão digital, 1000 p. 2008. Disponível em: <<http://www.editorarealize.com.br/revistas/conapesc/trabalhos/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022..

BALLS, P. W.; BROCKI E, N.; DOBSON, J.; JONHSTON, W. **Dissolved Oxygen and Nitrification in the Upper Forth Estuary During Summer (1982-92): Patterns and Trends**. Estuarin e, Coast al and Shelf

Science. v.42, p. 117-134, 1996. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.841 de 8 de ago. de 1945. **Código de Águas Minerais**. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 ago. 1945. Seção 1.4.2. Disponível em: <<http://repositorio.ufes.br/bitstream/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022..

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 518 de 25 de março de 2004. Brasília, DF, 2004. Disponível em: <file:///D:/Perfil/Desktop/portaria_518_2004>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

BRASIL. Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005. Brasília, DF, 2005. Disponível em: <file:///D:/Perfil/Desktop/res_conama_357_2005>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

BRASIL. Ministério da Defesa. Diretoria do Serviço Geográfico Brasileiro. **Carta Topográfica de São Mateus do Sul**. Porto Alegre, 2006. Disponível em: <file:///D:/Perfil/Downloads/>. Acesso em: 04 de maio de 2022..

CHAPMAN, D.; KIMSTACK, V. **The selection of water quality variables**. CHAPMAN D. (Ed.) In: **Water quality assessment**. London: Chapman & Hall Ltd., 1992. p. 51-117. Disponível em: <<http://repositorio.ufes.br/bitstream/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. IQA. **Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo**. Apêndice A. Significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade das águas e dos sedimentos e metodologias analíticas de amostragem. São Paulo: CETESB. 2009. (Série Relatórios). Disponível em: Acesso em: <<http://www.cetesb.sp.gov.br/agua>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

COSTA, Isabelle Yruska de Lucena Gomes da. **Análise físico-química da água de chuva na cidade de João Pessoa para uso não potável**, 2007. Disponível em: <<http://www.abcmac.org.br/files/simposio/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

CUNHA, Gilberto Rocca da; SANTI, Anderson; DALMAGO, Genei Antonio; PIRES, João Leonardo Fernandes; PASINATO, Aldemir. **Dinâmica do pH da água das chuvas em Passo Fundo**, RS. 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

Escala de pH. Disponível em: <<https://www.portalsaofrancisco.com.br/quimica/escala-de-ph>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Colombo, PR). **Manual de procedimentos de amostragem e análise físico-química de água**. 1.ed. Colombo: EMBRAPA Florestas, 2011, 47 p. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

FLUES, Marlene; HAMA, Patrícia e FORNARO, Adalgiza. **Avaliação do nível de vulnerabilidade do solo devido à presença de termelétrica a carvão (Figueira, PR-Brasil)**. Química Nova. Vol. 26, n. 4, p. 479-483, 2003. Disponível em: <<http://old.scielo.br/pdf/qn/v26n4/16426.pdf>>. Acesso em: 11 de maio de 2022.

GENTIL, Vicente. **Corrosão**. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1996. Disponível em: <<http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias-publicadas/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

GUEDES, Lemos Tiago. **Avaliação da qualidade da água de chuva em Florianópolis (SC) e seu potencial de aproveitamento**. 2017, p.50 Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, Santa Catarina, 2017. Disponível em: <<https://riuni.unisul.br/bitstream/handle/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

HAGEMANN, Sabrina E.; GASTALDINI, Maria do Carmo C.; **Variação da qualidade da água de chuva com a precipitação: aplicação à cidade de Santa Maria – RS**. Revista Brasileira de Recursos Hídricos – Brazilian Journal of Water Resources, Versão On-line ISSN 2318-0331 RBRH, Porto Alegre, v. 21, n. 3, p. 525-536, jul./set. 2016 Artigo Científico/Técnico. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbrh/a/9Lm68gNrGnLqxxMwQ6MM74H/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 11 de maio de 2022.

LEAL, T. F. M.; FONTENELE, A. P.G.; PEDROTTI, J. J.; FORNARO, A. **Composição iônica majoritária de águas de chuva no centro da cidade de São Paulo**. Química Nova. Vol. 27, n. 6, p. 855-96, 2004. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/qn/a/czPXPQBm74RBj8njKzLYGzS/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 11 de maio de 2022.

LIMA, W. de P. **Hidrologia florestal aplicada ao manejo de bacias hidrográficas**. São Paulo: USP, 2008. 245 p. Disponível em: <<http://repositorio.ufes.br/bitstream/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

LINS, Eduardo Antonio Maia.; PAIVA, Sérgio Carvalho de.; LINS, Cecília Maria Mota Silva.; OLIVEIRA, Yohanna Macedo de.; BARBOSA, Ana Carolina Albuquerque. **A chuva ácida e suas correlações químicas**. Universidade Católica de Pernambuco / Instituto Federal de Pernambuco (Campus Recife). XII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental Salvador/BA – 08 a 11/11/2021. Disponível em: <<http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2021/IV-002.pdf>> Acesso em: 11 de maio de 2022.

Manual da Química. Conceito de pH. Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/fisico-quimica/conceito-ph.htm>. Acesso em: 11 de maio de 2022.

MARQUES, R.; ZAMPARONI, C.A.G.P.; SILVA, E.C.; MAGALHÃES, A.; GUEDES, F.S.; FORNARO, A.; **Composição Química de águas de chuva em áreas tropicais continentais, Cuiabá-MT: Aplicação do Sistema Clima Urbano (S.C.U.)**. Revista do Departamento de Geografia, 20 (2010) p. 63-75. Disponível em: <<file:///C:/Users/User/Downloads/47242-Texto%20do%20artigo-57015-1-10-20121204.pdf>> Acesso em: 11 de maio de 2022.

MISSAU, F.; GASTALDINI, A. L. G.; ISAIA, G. C.; HOPPE, T. F. **Penetração de cloretos de concretos contendo diferentes teores de cinza de casca de arroz**; 2004. Disponível em: <<https://www.w3.ufsm.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

NALCO ANALYTICAL PROCEDURE STANDARD METHODS (adaptado), **For the Examination of Water and Wastewater, Reference** – 4500-SiO₂ D, 21st editions – 2005. Disponível em:<<https://www.unifimes.edu.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

O'CONNOR, D. J. **The temporal and spatial distribution of dissolved oxygen in streams. Water Resources**. v.3, n.65-79, 1967. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

OLIVEIRA, João Paulo Gama de. **Reuso da água da chuva na produção de blocos de concreto não estrutural**. Revista Eletrônica em Gestão Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria, v. 20, n.1. abr.2016, p, 487-496. Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/19272>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

PALHARES, J. C. P.; GUIDONI, A. L. **Qualidade da água de chuva armazenada em cisterna utilizada na dessedentação de suínos e bovinos de corte**. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v.7, p.244-254, 2012. Disponível em:<<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

PARRON, L.M.; MUNIZ, D.H.F.; PEREIRA, C.M. 2011. **Manual de Procedimentos de amostragem e análise físico-química de água**. Embrapa Florestas: Colombo, PR, Brasil. 69p. Disponível em: <<http://eventos.ifc.edu.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

PASSARI, Livia Maria Zambrozi Garcia; SOARES, Patricia Kaori; Bruns, SCARMINIO, Roy Edward; SPACINO, Ieda. **Estatística aplicada à química: dez dúvidas comuns**. Química Nova vol.34 no.5, São Paulo, 2011. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

PESSARELLO, Regiane Grigoli. **Estudo exploratório quanto ao consumo de água na produção de obras de edifícios: avaliação e fatores influenciadores**. 2008. 111 f. Monografia (MBA em Tecnologia e Gestão Na Produção De edifícios) – Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: <<http://www.cesumar.br/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

RENOVATO, D. C. C.; SENA, C. P. S.; SILVA, M. M. F. **Análise dos parâmetros físico-químicos das águas da barragem pública da cidade de Pau dos Ferros (RN)** – pH, cor, turbidez, acidez, alcalinidade, condutividade, cloreto e salinidade. In: IX Congresso de Iniciação Científica do IFRN (CONGIC). Anais. Pau dos Ferros, 2013. Disponível em: <<http://www.editorarealize.com.br/revistas/conapesc/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

Silva, André Luis Silva da. Turbidez da água. Brasil, 2004. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/quimica/turbidez-da-agua/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022..

SILVA, S. A.; OLIVEIRA, R. de. **Manual de análises físico – químicas de águas de abastecimento e residuárias**. Campina Grande, PB: O Autor, 2001. 266 p. Disponível em: <<http://repositorio.ufes.br/bitstream/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

SOUZA Edson Palhano de. Estudo de caso para implementação de passagem direta do condensado na caldeira, Santa Catarina (SC), 2015. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/17663877-edson-palhano-de-souza-estudo-de-caso-para-implementcao-de-passagem-direta-do-condensado-na-caldeira.html>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

TOMAZ, P. A Economia de Água para Empresas e Residências – **Um Estudo Atualizado sobre o Uso Racional da Água**. Navegar Editora, São Paulo, 2001. Disponível em: <http://www.pliniotomaz.com.br/downloads/Novos_livros/> Acesso em: 04 de maio de 2022.

WWAP (Programa Mundial de Avaliação da Água das Nações Unidas). 2015. Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Mundial da Água 2015: Água para um Mundo Sustentável. Paris, UNESCO. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231823>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

VILLAS, Mariana e BANDERALI, Mauro. **Como e porque medir a condutividade elétrica (CE) com sondas multiparâmetros?** 2013. Disponível em: <<https://www.agsolve.com.br>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

VINATEA ARANA, L. **Princípios químicos da qualidade da água em aquicultura**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1997. 166p. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

VON SPERLING, M. **Estudos e modelagem da qualidade da água de rios**. Belo Horizonte: DESA/UFMG, 2007. 588 p. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, v.7). Disponível em: <<http://repositorio.ufes.br/bitstream/>>. Acesso em: 04 de maio de 2022.

¹Graduando do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus (CESUPI), Curso de Engenharia Civil, brendoleal6@gmail.com.

²Graduando do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus (CESUPI), Curso de Engenharia Civil, briana_ios@hotmail.com

³Graduando do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus (CESUPI), Curso de Engenharia Civil, mrunaba@hotmail.com.

⁴Graduando do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus (CESUPI), Curso de Engenharia Civil, thallessilvabispo@gmail.com.

⁵Engenheiro Civil (UESC-2019). Especialista em Engenharia de Estruturas (UNIGRAD – 2020).

Mestre em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia/ UESC, Doutorando em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia/ UESC, laio.a.sacramento@gmail.com.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »